

QISHLOQ XO‘JALIK EKINLARINI SUG‘ORISHDA SUVDAN SAMARALI FOYDALANISH VA SUG‘ORISH SUVI SIFATINING AHAMIYATI

¹Mardiyev Shaxbozjon Husan o‘g‘li, ²Xaqberdiyev Asadbek

¹“TIQXMMI” Milliy tadqiqot universiteti “Irrigatsiya va melioratsiya” kafedrasida assistenti

²TIQXMMI” Milliy tadqiqot universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11213600>

Annotatsiya. Mazkur maqolada global iqlim o‘zgarishi, aholi sonining va iqtisodiyot tarmoqlarining o‘shishi, ularning suvga bo‘lgan talabi yil sayin oshib borishi, respublikada 2020 — 2030-yillarda aholini va iqtisodiyotning barcha tarmoqlarini suv bilan barqaror ta‘minlash, sug‘oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash, yer va suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish haqida ma‘lomatlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: suv resurslarini boshqarish, drenaj, suvdan foydalanish, yer osti suvlari, bug‘lanish, tashlama suvlar, yopiq suv ta‘minoti.

Аннотация. В данной статье глобальное изменение климата, рост численности населения и отраслей экономики, их потребность в воде увеличивается с каждым годом, стабильное обеспечение водой населения и всех отраслей экономики республики в 2020-2030 годах орошаемые земель представлена информация по улучшению мелиорации земель, повышению эффективности использования земельных и водных ресурсов.

Ключевые слова: управление водными ресурсами, дренаж, водопользование, подземные воды, испарение, сточные воды, внутреннее водоснабжение.

Abstract. In this article, global climate change, the growth of the population and economic sectors, their demand for water is increasing every year, the stable supply of water to the population and all sectors of the economy in the republic in 2020-2030 year, the irrigated lands information on improvement of land reclamation, improvement of efficiency of use of land and water resources is provided.

Key words: water resources management, drainage, water use, groundwater, evaporation, wastewater, indoor water supply.

Kirish. So‘nggi yillarda yer va suv resurslaridan samarali foydalanish, suv resurslarini boshqarish tizimini takomillashtirish, suv xo‘jaligi obyektlarini modernizatsiya qilish va rivojlantirish bo‘yicha izchil islohotlar amalga oshirilmoqda. Suv resurslaridan foydalanish samaradorligi koeffitsientini kamaytirish va noto‘g‘ri (noratsional) ishlatishning eng asosiy sababi - bu ularning samarasiz bug‘lanishi va sifati jihatdan yomonlashuvi (insonning xo‘jalik faoliyati ta‘sirida). Suvning samarasiz bug‘lanishi maishiy va sanoat suv ta‘minoti tizimidagi kabi, sug‘oriladigan dehqonchilikda ham kuzatiladi.

Sug‘oriladigan yerlar hududida samarasiz bug‘lanish bundan ham ko‘p kuzatiladi. Masalan 1 ga paxta maydonlaridan yer osti suvlari uning darajasiga bog‘liq yig‘indi bug‘lanish 13000 dan 15000 m³/yil va g‘o‘zaning suvga bo‘lgan fiziologik ehtiyojida 5000 m³/yil hisoblanadi. Bunda 1 ga g‘o‘zaning egati bo‘ylab yaqin yer osti suvlari (YeOS) sharoitida (1,0.....1,5 m) yig‘indi bug‘lanishi xuddi shunday maydondagi yer osti suvlari (2,5.....3,0 m) sharoitida 5....6 ming m³ ga oshadi.

Agar Markaziy Osiyoda yaqin YeOS lari oshsa, u holda bu yerlardan samarasiz bug‘lanish yiliga 10 mlrd.m³/yilga oshadi.

Demak, suv resurslaridan samarali foydalanish koeffitsientini ularning ifloslanishi pasaytiradi. Suv resurslarini ifloslanishining asosiy manbalari sanoat suv chiqindilari, aholi punktlari va sug‘oriladigan yerlardagi tashlama suvlari hisoblanadi.

Maishiy va sanoat oqova suvlari jamlangan va miqdori jihatdan chegaralangan. Ular yengil yig‘ilishi, tozalanishi va atrof muhitga zararsiz takror foydalanilishi mumkin. Bundan tashqari, kommunal-maishiy tashlama suvlar mos qayta ishlangan, keyin sug‘oriladigan yerlarga yoki sanoat korxonalarining texnik suv ta‘minotiga (yo‘naltiriladi) yuboriladi. Bu yerda yopiq suv ta‘minoti tizimi bo‘lishi kerak. Bundan kelib chiqadiki, suv resurslarini sanoatda va kommunal xo‘jaligida samarali foydalanish muammosi va suvlarni oqimlar bilan ifloslanishini himoya qilish masalasi yechilgan. Ammo, buni suv resurslarini samarali foydalanish tubdan yaxshilashni talab etadigan qishloq xo‘jaligiga nisbatan ayta olamiz.

Markaziy osiyoda sug‘orish suvlari, sug‘orish tarmog‘i va sug‘orish texnikasining texnik mukammal emasligi tufayli katta yo‘qotishlarga uchraydi. Yerda tuz yig‘ilishining eng asosiy sababi yer osti suvlarining yaqin joylashishida. Bu sharoitda tuz yig‘ilishiga qarshi kurash sug‘orishning chayish rejimini qo‘llashni talab qiladi. Suv resurslarini samarasiz ishlatish va ularning qishloq xo‘jaligi oqimlari bilan ifloslanishini oldini olish uchun ularning sonini qisqartirib, sug‘orish tizimining FIK ni oshirish, yerda tuz yig‘ilishini kamaytirish lozim. Bunday botqoqlanish quduqlarni qo‘llashning maqsadga muvofiqligi almashtirish orqali amalga oshiriladi.

Bunday quduqlarni botqoqlanish, sho‘rlanishni oldini olish uchun qo‘llash maqsadga muvofiqligi AQSh, Hindiston va Pokiston sug‘orma dehqonchiligi amaliyotida isbotlangan. Bu mamlakatlarda vertikal drenajlarni yerlarni melioratsiyalash vositasi sifatida qo‘llash iqtisodiy tamondan samara bermaga.

Ikkilangan harakatli quduqlarni irrigatsion yer osti suvlarini butunlay qamrab olish uchun foydalanish mumkindir, chunki ularning yordamida yer osti hajmini boshqarish mumkin. Bunday quduqlarni qurishning qurishning konstruksiyasi va texnik vositalari masalari yechimini topgan.

Bunday quduqlarni gidrodinamik rejada joylashtirish sxemasini tanlashning metodik asoslari suv yig‘ishning har xil rejimiga qo‘llash mumkin va yetarlicha ishlab chiqarilgan.

Muammoni shakllantirish. Sug‘orish uchun yer osti suvlaridan foydalanish muammosi bo‘yicha tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, bu suvning 1 m³ tannarxi taxminan mashinali sug‘orishdagi suv tannarxidan qo‘shimcha foydani hisobga olmaganidagi foydasiga teng yoki undan kam. Dalvarzin cho‘li misolida meliorativ tizimlarni o‘rganish natijasida ikkilangan harakatli quduqlar oddiy quduqlardan 2...4 barobar arzon ekanligini ko‘rsatadi. Sirdaryo gorizontal drenajlarini vertikal drenajlar bilan almashtirish natijasida chizilgan aniq sxema bunday variantning shubxasiz foydali ekanligini ko‘rsatadi. Alohida chet el mamlakatlari tajribasi bu tadbirlarning maqsadga muvofiqligini isbotlaydi.

Mazkur muammoni ishlab chiqish va uning alohida holatlarini mutaxassislar tamonidan mulohaza qilish jarayonida bu haqida ko‘plab qo‘llovchi fikrlar bilan bir qatorda printsip jihatdan qarshiliklar va shubxalar duch keladi. Bu muammoga salbiy munosabat bir tamondan yer egalarining qotib qolgan psixologiyasi, ikkinchi tamondan suvni to‘g‘ri oqimli foydalanishdan oqovasizlanishga o‘tishdan o‘zgarishlarga bog‘liq. Ikkilangan harakatli quduqlarni joriy etish faqat yer osti suvlarining ildiz joylashgan qatlamdan ajralishida mumkin. Yer osti suvlari ajralishi tuproq hosil

bo‘lish jarayoniga o‘zgartirish kiritadi. Bu jarayonga tuproqning hosildorligi ancha bog‘liq. Tuproqning hosildorligiga har-xil nuqtai nazarlar mavjud. Ko‘pchilik eng hosildor tuproq gidromorf tuproqlar deb xisoblanadi. Bu bizga ma’lum faktlarga teskaridir.

Sug‘orish meyori va sug‘orish sonining ko‘payishi yer osti suvlari bilan o‘simliklarning suv ichishi kamayishi va suv ichmasligi natijasidir. Yer osti va yer usti suvlari yagona suv resurslarini tashkil etadi. Shuning uchun sug‘orish meyorlarining ko‘payishi hosil uchun suvning qaytmas harakatlarining ko‘payishini bildirmaydi. Ular butunligicha kamayadi. Bundan tashqari xattoki sug‘orish meyorlarining regional (xududiy) masshtabda nisbatan ko‘tarilishi miqdor jihatdan muhim bo‘lmaydi.

Birinchidan, yaqin joylashgan chuchuk yer osti suvlari maydoni ancha chegaralangan.

Ikkinchidan, yaqin joylashgan chuchuk yer osti suvlari ko‘pincha sun‘iy ko‘tarilgan sug‘orish hisobiga tashkil bo‘ladi.

Uchinchidan, subirrigatsiya sharoitlari qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishi uchun barcha bosqichlariga va o‘simliklarning barcha navlariga qulay emas.

To‘rtinchidan, bu maydonlarda bug‘lanish uchun yer osti suvlarini samarasiz yo‘qotishi sodir bo‘ladi.

Yuqori minerallangan yer osti suvlari yer yuziga yaqin joylashgan va uzilish rejimi amal qiladigan tumanlarda esa, yer osti suvlarining ildiz joylashgan qatlamidan ajralishi sug‘orish meyorlarining pasayishiga olib keladi.

Ixtiyoriy holatda yer osti suvlarining pasayishi tumanlarda sug‘orish sonining ko‘payishiga olib keladi. Yer osti (drenaj) suvlarini oqovasiz tizim orqali sug‘orish uchun foydalanishda ularning sifatini yomonlashtirish imkoniyati haqida masala alohida diqqatga sazovar. Suvning sifatini bashoratlash masalalari kamroq ishlab chiqilgan. Ko‘pchilik, yopiq suvdan foydalanish drenajlar suvlarining sifatini pasaytirishga va tuproqli yerlarda tuz yig‘ilishiga olib keladi va shuning uchun tuzsiz ventilyatsiyasiz barqaror hosillar uzoq vaqt muddatda ta‘minlash amalda mumkin emas. Lekin bu suvdan foydalanishning yopiq tizimini yaratishga quyidagi sabablarga ko‘ra boxona bo‘la olmaydi.

1. Tuz yig‘ilishining (tuproq, yerlar va yer osti suvlarida) asosiy sababi – bu ularning bug‘lanishi. Yer osti suvlarini ikkilangan harakatli quduqlar bilan to‘ldirish bu jarayonlarni bartaraf etadi. Tuzning katta qismi (65% gacha) o‘simliklar tamonidan o‘zlashtiriladi va yer osti suvlariga faqat kam miqdorda kelib tushadi. (Bu tuzlarning tuproq yerlardagi va filtrlash jarayonidagi tadqiqot qilinmagan).

2. Sug‘orishga irrigatsion yer osti suvlarining barchasini birlamcha tashkil bo‘lish joylari bo‘yicha jalb etish sug‘orishning drenaj suvlariga butunlay o‘tkanligini bildirmaydi. Yuqorida ko‘rsatilganidek, drenaj suvlarining sug‘orish uchun qaytarilgan ulushiga sug‘orish meyorining 20...25% i to‘g‘ri keladi. Chunki u aralashmada $\frac{1}{4}$ nisbatda yuzaki foydalaniladi. Bu sug‘orish suvining keskin minerallanishining olidini oladi.

3. Har qanday texnik tadbirni joriy etish ikkita bosqichdan ya‘ni ko‘tarilish va ishlatish (ekspluatasion) dan iborat. Birinchi bosqichda meliorativ tizimlarni yaratish bo‘yicha asosiy qurilish ishlaridan tashqari tuproq yerlarni kapital yuvish olib boriladi. Ulardan KDS ning har xil tizimi yordamida yengil eriydigan va zaharli tuzlarning asosiy massasi yo‘qotiladi. Eksploatatsion davrda agar tuproqlar va yer osti suvlarida bug‘lanish tuz yig‘ilishini oldi olinsa yaqin joylashgan yer osti suvlarining bug‘lanishi hisobiga drenaj suvlarining sifati juda sekin yomonlashadi.

4. Har qanday meliorativ tizim yerlarni kapital qayta rejalashtirish bilan davriy qayta qurishni talab qiladi. Irrigatsion yer osti suvlarining sifati yomonlashgan holatida oqovasiz sug‘orish tizimini ishlatishda ikkilangan harakatli quduqlar tuproqni kapital yuvish jarayonida ma’lum bir muddatga meliorativ rejimga o‘tkazishi mumkin. Buning natijasida yer osti suvlarining takror chuchuklanishiga erishiladi. Shunday qilib, maxsus tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, takror chuchuklanish lozimligi 20...25 yildan oldin kelmaydi. Chunki oqovasiz texnologiyani joriy etish hududlari yer osti suvlarining har xil bog‘lang‘ich minerallanishi bilan, aeratsiya hududi jinslarining tuzlanishi, gidrogeologik – meliorativ sharoitlari bilan harakterlanadi. Irrigatsiya yer osti suvlarining sifati barcha hududda birdaniga yomonlashmaydi. Bu tuproq yer osti suvlarini kapital yuvishni (galma-gal) navbatma-navbat, bosh suv arteriyasi suvining sifatini talab darajasida ushlab turish bilan olib borishga imkon beradi. Shu tarzda, sug‘orishning oqovasiz texnologiyasiga o‘tish haqida masala sug‘oriladigan yerlarning gidrogeologik meliorativ sharoitining o‘ziga xosligiga bog‘liq bo‘lib, aniq tumanlar uchun alohida yechilishi lozim.

Xulosa. Sug‘orma dehqonchilikda suvdan foydalanishning yopiq tizimini iqtisodiy samaradorligini taxminan quyidagicha o‘rnatilishi mumkin: Sug‘oriladigan yerlarning maydonlarini kengaytirish uchun foydalanishdan suv iqtisodi va samarasi kattaligi bo‘yicha. Agar Markaziy Osiyoda yaqin yillarda suvdan foydalanishning yopiq tizimi 1 mln. gektar maydonga joriy etilsa, qaytmaydigan harajatlar 3000 m³/yilga kamayadi. Yiliga 3 milliard m³/yil tejaladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Suv Xo‘jaligini Rivojlantirishning 2020 — 2030-yillarga mo‘ljallangan konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risidagi- 10.07.2020 yildagi PF-6024-sonli O‘zbekiston Respublikasi prezidentining farmoni
2. Xamidov M.X., Suvanov B.U., Isabaev K. T. “SUG‘ORISH MELIORATSIYASI”- O‘quv qo‘llanma. 2019 yil.
3. Mamatov S. A., Xamraev Sh.R., Qarshiev R.J., Zaks I. A.,Burxonjonov B. Sh. - SUV TEJOVCHI SUG‘ORISH TEXNOLOGIYALARI ASOSLARI. Dasrluk-2022 yil.
4. B.S.Serikbaev, F.A.Baraev va boshqalar. Gidromelioratsiya tizimlaridan foydalanish, Toshkent, Mexnat, 2008 yil.